

СПОСОБЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СУГГЕСТИЦИОННЫХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ.

Шерматова Манзура

УБС педагогика и психология

преподаватель кафедры

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13986464>

Аннотация: в данной статье будущие педагоги-педагогика помогут раскрыть формы, сущность и структуру навыков суггестивности, содержание понятий суггестивности, сущность навыков суггестивности, описывая не только их структуру, но и особенности проявления, особенности проявления. рассмотрены основные теоретико-методические правила, помогающие определить связь и взаимосвязь с другими профессиональными педагогическими качествами.

Ключевые слова: суггестивность, компетентный, суггестивный компетентный, суггестивность, перцептивный, гностический, коммуникативный.

В последние годы происходит серьезное реформирование системы образования в нашей стране, поднятие качества и эффективности образования на более высокий уровень, поднятие профессиональной компетентности будущих специалистов, в том числе преподавателей педагогики, на более высокий уровень суггестивной компетентности, составляющей ее состав, Основная задача – внедрить современные методы совершенствования суггестивной компетентности учителей ляджак-педагогики. Суть сегодняшней образовательной политики заключается в том, чтобы «вырастить нашу молодежь, мыслящую независимо, обладающую высоким интеллектуальным и духовным потенциалом, и стать людьми, не уступающими своим сверстникам ни в одной области в мировом масштабе» 2, «обучать науке о педагогика, направленная на повышение эффективности образования путем создания новой, современной методики преподавания» 3, в том числе подготовка профессоров и преподавателей высших учебных заведений любящих и ценящих свою область, обладающих зрелыми знаниями, навыками и профессиональными способностями, ставит задачу .

В теории мирового педагогического образования суггестивная компетентность в воспитании компетентных и конкурентоспособных кадров, соответствующих международным стандартам, в частности суггестивная компетентность, являющаяся ее основой, организационно-педагогические процессы повышения суггестивной компетентности

будущих учителей, совершенствования суггестивной компетентности, теоретические Доказано, что знания о внушаемости, осведомленность о суггестивных действиях, качество выполняемых суггестивных действий, умение демонстрировать суггестивную компетентность в новой ситуации и объяснять ее окружающим имеют важное научно-теоретическое и практическое значение.

В последнее время особую актуальность приобрели проблемы модернизации системы педагогического образования, адаптации ее методической структуры и поиска эффективных образовательных технологий. Изменения, происходящие в жизни этой страны, - усиление негативных тенденций в экономике, социальной сфере, культуре и образовании, «ослабление педагогического иммунитета школы к нарастающим негативным социальным явлениям» [62, с. 87-112].

В связи с этим значительно возрастут роль и значение профессиональной грамотности и умений будущего учителя, его духовно-нравственных качеств, чувства ответственности за последствия своей деятельности.

Гайо первым разработал и обосновал ряд правил, относящихся к теории внушаемости: 1) важность авторитета для осуществления влияния; 2) влияющие на доверительное общение; 3) необходимость принимать и делиться идеями, которые следует прививать другим; 4) сила воздействия зависит от тона голоса, который усиливается мимикой. Расширяя понятие власти, необходимой педагогу, он подчеркивает, что она может основываться на трех элементах: 1) любви и уважении, 2) привычке к послушанию, 3) страхе. Он утверждает, что следует отдать предпочтение первому из этих трех оснований. «Ребенка нужно время от времени любить, и тогда не нужно его наказывать, потому что... любовь всегда порождает любовь, и это чувство является самым мощным и главным двигателем воспитания» [32, с.].

Основные теоретико-методические правила, помогающие раскрыть сущность суггестивных способностей, не только описывают их структуру, но и помогают определить особенности проявления, их связь и связь с другими профессионально-педагогическими качествами:

1. Рассмотрение умений воздействия как элемента общепедагогической подготовки;
2. Описание системы управления через пошаговый алгоритм решения педагогических задач. Взгляд на нашу проблему через призму этих теорий позволяет избежать одного из распространенных заблуждений в

педагогических исследованиях - отдельного описания группы необходимых умений без связи их с другими элементами.

Формирование профессиональных качеств свойственно будущим учителям.

происходит во время педагогической подготовки. Общепедагогическая подготовка учителя – это учебные занятия по педагогическим наукам и педагогической практике.

является процессом и результатом обучения учащихся в системе и характеризуется определенным уровнем развития личности учителя, сформированностью общепедагогических знаний, умений и квалификации [18, Б.4].

Через суггестивные умения мы понимаем всю совокупность профессиональных мыслительных и практических действий педагога, от него требуется формировать взгляды и отношения ребенка к окружающему миру, активизировать процессы самоуправления и самовоспитания, которые он может использовать. оккультизм и тем самым изменить и исправить любой аспект своего разума и поведения.

Объясняя совокупность профессиональных интеллектуальных и практических действий учителя посредством суггестивных умений, помочь ему сформировать взгляды и отношения ученика к окружающему миру, активизировать процессы самоуправления и самообразования, которые он позволяет использовать. объясняется влияние и тем самым возможность изменения и коррекции какой-либо стороны сознания и поведения учащегося и формируется авторский тариф следующим образом: «Суггестивные умения у учащихся призваны вызывать положительные эмоциональные состояния.

Показателем этих умений является слово учителя, которое является деятельностью учащихся и

проникает в духовно-этическую природу их взаимоотношений, а влияние, оказываемое во взаимоотношениях, обусловлено его неразрывной связью с другими профессионально-педагогическими навыками: организаторскими, коммуникативными, перцептивными, гностическими и т. д., оказывающими целостное воздействие». В заключение

подчеркнем, что все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что способность влиять является полноценной составляющей профессиональной подготовки будущего педагога. Их структура представляет собой совокупность мыслительных и практических

действий, в основе которых лежит механизм воздействия влиятельного лица. Эти действия соответствуют ряду педагогических умений, позволяют работать в деятельности и требуют специальной, целенаправленной подготовки.

Использованная литература:

1. Джораев Р.Х., Ибрагимов Х.И. Инновационная деятельность педагогического коллектива. // Журнал народного образования. - 2004. - №2. - Б.4-8.
2. Джораев О.Т. Магистерская работа «Ситуационные и личностные детерминанты произвольной деятельности» Ташкент, 2016г.
3. Зайниддинова М. Факторы совершенствования самостоятельно-мыслительной деятельности студентов. // Народное образование, 2004. Выпуск 1. Страницы 132–135.
4. Зуфаров Ш. Совершенствование системы внедрения инноваций в образовательных учреждениях – как педагогическая проблема Сб.науч-мет.стат. в 24 частях. Гл.6. - Т., 2009. С. 59.

